

Tornando Jovens Protagonistas na Conservação Marinha: O Clube Oceânico em Fernando de Noronha

Pôster

Yula Fabbrin Xavier¹, Ana Clara Suhett de Aguiar¹, Carlos E. L. Ferreira¹, Juliana Luz², Bianca S. Rangel² e Marina Nasri Sissini³

Palavras-chave: clube de ciências, ciência cidadã, educação ambiental

O Clube Oceânico é uma iniciativa de ciência cidadã criada pelo projeto ONDA ILOC (Observadores da Natureza para o Desenvolvimento Ambiental nas Ilhas Oceânicas) na Escola Arquipélago, em Fernando de Noronha. Este clube de ciências tem como foco o estudo e a preservação dos ecossistemas marinhos, sendo seu o público-alvo são jovens de 14 a 21 anos. O objetivo principal é reunir jovens interessados em conservação ambiental para engajá-los no processo de ciência cidadã co-criado com o apoio de cientistas e profissionais da comunicação, tornando-os protagonistas na busca por soluções para problemas socioambientais presentes em Fernando de Noronha, capacitando e incentivando futuras lideranças representativas. Em edições semanais, os estudantes do clube oceânico são apresentados a uma questão/problema ecológico e a partir disso eles podem trabalhar em hipóteses, perguntas, métodos, coletas e resultados, dessa forma sendo eles os protagonistas de todo o processo científico. O impacto do Clube Oceânico transcende os limites escolares, inspirando uma nova geração de jovens cientistas e ambientalistas comprometidos com a preservação dos oceanos. Por meio da educação ambiental, da ciência cidadã e do fortalecimento da responsabilidade coletiva pela conservação dos recursos marinhos, o clube contribui para garantir um futuro sustentável para o arquipélago de Fernando de Noronha.

¹ Universidade Federal Fluminense (UFF), yulafx@id.uff.br; anaclarasuhett@gmail.com; carlosferreira@id.uff.br

² Projeto Tubarões e Raias de Noronha, juliana.luz@aluno.ufabc.edu.br; biarangel.sharks@gmail.com

³ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), msissini@gmail.com